

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

POCHTA ALOQA TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHNING DOLZARBLIGI

M.F.Ergasheva

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona Filiali

Annatsiya: Maqolada pochta aloqa tizimini modernizatsiya qilishning dolzarb muommolarni yechimiga bag'ishlangan xududiy pochta aloqasi faoliyati samaradorligi va faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqish muommoiarini xal qilish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: pochta aloqa tizimi, modernizatsiya, qaror munosabatlari, texnik qayta jihozlash, aloqa sifati, avtomatlashtirish va mehanizatsiyalash, marketing, ishlab chiqarish muommolari.

THE RELEVANCE OF MODERNIZING THE POSTAL SYSTEM

M.F.Ergasheva

Fergana branch of Tashkent University of Information Technologies

Annotation: The article contains recommendations for solving the problem of developing the main directions of development and improvement of the effectiveness of regional postal communication activities, dedicated to the solution of the urgent problems of modernization of the postal communication system.

Key words: postal communication system, modernization, decision relations, technical re-equipment, communication quality, automation and mechanization, marketing, production problems.

Mamlakatimizda bozor munosabatlari shakllangan sharoitda davlatning iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlanish yo'llarini takomillashtirish jarayoni uzluksiz davom etmoqda. Ommaviy mulk shaklidagi boshqaruvning maxmuriy-buyruqbozlik tizimidan mulkchilikning xilma-xil shakllariga ega bozor iqtisodiyotiga o'tish jahon tarixida o'xshashi bo'lmagan o'ziga xos jarayondir.

Respublikamizda sodir bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar har qanday davlatda uning infratuzilmasida muhim o'rin egallagan pochta xizmatiga sezilarli taxsir ko'rsatdi.

O'z-o'zini moliyalashtirish va o'zini o'zi taxminlash tamoyillari so'nggi bir necha yil ichida pochta xizmati faoliyati natijalariga ijobiy taxsir ko'rsatdi. Xorijiy davlatlarning pochta maxmuriyatlari muvaffaqiyatli qayta qurish ishlarini olib bordilar va texnik qayta jihozlash nuqtai nazaridan ham, ijtimoiy sohani rivojlantirishda ham muhim yutuqni amalga oshirdilar. pochta aloqasi sohasidagi jihatlar.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston pochta aloqasi sifati, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash, boshqaruv jarayoniga marketing yondashuvi rivojlangan xorijiy sheriklaridan ayrim yo'nalishlarda sezilarli darajada orqada qolmoqda.

Shu munosabat bilan pochta xizmatining so'nggi bir necha yildagi faoliyatini har tomonlama, har tomonlama tahlil qilish va shu asosda pochta aloqalarini takomillashtirish va rivojlantirishning yangi vositalari va usullarini izlash katta qiziqish uyg'otadi

Bir qator ilmiy va taxlim muassasalari pochta aloqasi korxonalarini faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish, ishlab chiqarishni tashkil etish, tarmoqning texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash muammolari bilan shug'ullanadi.

Shu bilan birga, muayyan hududiy pochta aloqasi korxonasi faoliyati samaradorligi va faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqish muammolariga kam e'tibor qaratilmoqda. Pochta korxonasi samaradorligini oshirishning ko'plab rivojlanmagan jihatlarining dolzarbligi, nazariy va amaliy ahamiyati, shuningdek, muallifning kasbiy afzalliklari, amaliy tajribasi va to'langan ilmiy maxlumotlari tadqiqot mavzusini tanlashni belgilab berdi.

Maqolada mualliflar Pochta aloqasi kabi xalq xo'jaligining o'ziga xos tarmog'ida bozor iqtisodiyotining o'tish bosqichiga xos bo'lgan hodisa va jarayonlarni o'rganish; uning faoliyat yuritish qonuniyatlari, rejalashtirish, boshqarish hamda mahalliy va xorijiy tajribalar, o'z tadqiqotlari, zamonaviy sharoitlarda korxonani rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqish:

-Ushbu maqsadga erishish uchun ishda quyidagi ustuvor vazifalar belgilab berilgan: Korxonalarining mavjud tashkiliy-huquqiy shakllarini tahlil qilish va ularning iqtisodiyot va Pochta aloqasi rivojlanishidagi o'rni va rolini aniqlash.

-Zamonaviy davlatning jamoat infratuzilmasida, shuningdek, tarmoq va xalq xo'jaligida Pochta aloqasining o'rnini aniqlash.

-Mahalliy Pochta korxonalarida qo'llash maqsadida xorijiy tajribani o'rganish.

-Zamonaviy sharoitda Pochta aloqasi korxonasini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlash.

Ishning amaliy ahamiyati Pochta aloqasini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy dasturini tayyorlashda ushbu tadqiqotning asosiy natijalari va qoidalaridan foydalanish imkoniyatidan iborat. Bundan tashqari, mualliflarning hududiy Pochta korxonasining tashkiliy-iqtisodiy tuzilmasini takomillashtirish bo'yicha asosiy takliflari har qanday Pochta korxonasi tomonidan qo'llanilishi mumkin.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida Pochta aloqasi va xo'jalik mexanizmini shakllantirish muammolari va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, shuningdek rivojlangan xorijiy mamlakatlar nazariyasi va amaliyotini tahlil qilish asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

Iqtisodiyotning asosiy sektorining korxonasi bo'lgan Pochta tashkilotlari alohida hududlarning va umuman davlatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta taxsir ko'rsatadi. Davlat va boshqa xususiy organlarining Pochta aloqasi obyektlari bilan o'zaro hamkorligi maxmuriy bo'linishining uchta quyidagi darajada amalga oshiriladi: ijro etuvchi hokimiyat organlari va mahalliy hokimiyat organlari darajasida.

Pochta mahsuloti tushunchasi shundan iboratki, Pochta mahsuloti moddiy shaklga ega emas, u foydalanuvchiga jo'natmalarni jo'natishdan taxsir (foйда) olish imkonini beruvchi faoliyat xizmati vazifasini bajaradi.

Jahon bozorining shakllanishiga, xalqaro tovar va xizmatlar ishlab chiqarishining rivojlanishiga, xalqaro savdo ayirboshlashning o'sishiga, transpo'rt infratuzilmasi va yangi kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishiga qaramasdan rivojlangan mamlakatlar Pochtasi bozorning bir qismini yo'qotdi.

Pochta aloqasining xalq xo'jaligidagi o'rni uning ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmaga mansubligi bilan belgilanadi. Zamonaviy Pochta xizmati davlat, tijorat va moliya institutlari, hukumatlar, aholi va boshqa istexmolchilar uchun aloqa xizmatlarini keng ko'lamli taqsimlash tizimidir.

Elektr va Pochta aloqasi, radioeshittirish va televideniening individual xizmatlari umumiy bozorida Pochta xizmatlarining ulushi o'ndan bir qismini tashkil etadi, bu aloqa tarmog'ining asosiy faoliyatidan olinadigan daromadning deyarli uchdan bir qismini taxminlaydi, lekin asosiy 'ullik xizmatlar hajmi. aholi va tashkilotlarga xizmat ko'rsatish muttasil kamayib bormoqda.

Pochta almashinuvining 'asayishi narx va narx bo'lmagan omillar bilan bog'liq. Narx Pochta xizmatlariga tariflarning o'sishini va aholi farovonligi darajasining 'asayishi bilan bog'liq bo'lgan samarali talabning 'asayishini va

tovarlar va xizmatlar istexmoli tarkibining keng tarqalishi yo'nalishi bo'yicha o'zgarishini o'z ichiga oladi. oziq-ovqat xarajatlarining ulushi. Pochta xizmatlari hajmining o'zgarishini narx bo'lmagan belgilovchi omillarga ularning sifati kiradi.

Pochta xizmatlari sifati oshirish, birinchidan, ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarni subsidiyalash, bozorning notijorat tarmoqlaridagi yo'qotishlarni qo'lash va Pochta aloqasini rivojlantirishni moliyalashtirish ko'rinishidagi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga, ikkinchidan, boshqaruv tizimini takomillashtirishga asoslanadi. ham Pochta mahsuloti, ham xizmat ko'rsatish sifati.

Korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish jarayonida alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan bir qator ustuvor yo'nalishlarni aniqlash zarur. Bu,

-birinchidan, Pochta jo'natmalarini jo'natish, davriy nashrlarni yetkazib berish, 'ensiya va nafaqalar, Pochta belgilarini sotish kabi an'xanaviy Pochta xizmatlarini yanada takomillashtirishdir.

-ikkinchidan, bu yangi va noan'xanaviy xizmatlarni rivojlantirish.

-uchinchidan, ishlab chiqarish va boshqaruv jarayoni bilan bog'liq xarajatlar qismini minimallashtirish.

An'anaviy Pochta xizmatlari bozoriga taxsir ko'rsatishning asosiy usullariga texnologiya va menejmentda axborotlashtirish, faoliyat va xizmatlar ko'lamini diversifikatsiya qilish, Pochta jo'natmalarini barcha bosqichlarda qayta ishlashni avtomatlashtirish, operatsion va axborot texnologiyalari tizimlarini integratsiyalashuvi, ijtimoiy va axloqiy marketing kiradi. ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishda. Yangi va noan'anaviy xizmatlarni rivojlantirishning asosiy usullaridan biri elektron vositalarni ishlab chiqishdir

Pochta xizmatlari bozoriga kuchli taxsir ko'rsatuvchi va Pochta xizmatlarining yangi turlarini rivojlantirish uchun ajoyib istiqbollarni ochadigan aloqa vositalari, shuningdek, tijorat faoliyati, xususan, "Pochta banki xizmatlari" va Internetni rivojlantirish imkoniyatlari. texnologiyalar.

Pochta aloqasi korxonalarining bank tuzilmalari bilan integratsiyalashuvi ularga mavjud tarmoqdagi turli bank operatsiyalari orqali yetishmayotgan daromadlar bazasini tezkorlik bilan to'ldirish va olis aholi 'unktlari uchun ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlar ko'rsatishda yetishmayotgan kamchiliklarni to'ldirish imkonini beradi.

Korxonaning moddiy-texnikaviy xarajatlari va transpo'rt xarajatlarini kamaytirish uchun Pochta jo'natmalarini, quyma tovarlarni etkazib berishni

tashkil etishga kom'leks yondashuv zarur talab, materiallar va korxonada moddiy-texnik taxminotni markazlashtirilgan boshqaruv tizimini yaratish.

Pochta xizmatidagi innovatsiyalar samaradorligini oshirish uchun quyidagi bosqichlarni tavsiya etish mumkin:

1. Pochta tashkiloti faoliyatidagi mavjud jarayonlar va muammolar taxlili. Qaerda o'zgarishlar kerakligini va qanday aniq muammolarni xal qilish kerakligini aniq tushunish kerak.

2. Innovatsiyalar yordamida xal qilinishi kerak bo'lgan maqsad va vazifalarni belgilash. Yangi texnologiyalar yoki usullarni joriy qilgandan keyin qanday natijalarga erishish kerakligini aniqlash kerak.

3. Innovatsiyalarni joriy etishning mumkin bo'lgan xavf va foydalarini baxolash. Yangi texnologiyalar yoki usullarni joriy qilishda qanday xavflar yuzaga kelishi mumkinligini va ular qanday foyda keltirishi mumkinligini baxolash kerak.

4. Innovatsiyalarni amalga oshirish rejasini ishlab chiqish. Yangi texnologiyalar yoki usullar qanday joriy etilishi, qanday qadamlar qo'yilishi va xar bir bosqich uchun kim masoul bo'lishini aniq belgilab beruvchi reja ishlab chiqish zarur.

5. Kadrlar tayyorlash. Xodimlar yangi vositalar va jarayonlardan samarali foydalanishlari uchun yangi ish usullari va texnologiyalariga o'rgatishlari kerak.

6. Natijalarni baxolash va tuzatishlar kiritish. Yangi texnologiyalar va usullar joriy etilgandan so'ng, ularning samaradorligi baxolanishi va kerak bo'lganda tuzatishlar kiritilishi kerak.

7. Soxadagi o'zgarishlarni doimiy monitoring qilish va taxlil qilish.

Bular Pochta xizmatida innovatsiyalar uchun imkoniyatlarning bir qismi. Yakuniy tanlov xar bir Pochta kom'aniyasining o'ziga xos extiyojlari va maqsadlariga bog'liq. Qo'shimcha ma'lumotni ushbu soxadagi ilmiy maqolalar va nashrlarda to'ishingiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi 22.04.2009 y .O'RQ-211 -son "Pochta aloqasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi" Qonun bilan tasdiqlangan "Pochta aloqasi to'g'risida"gi Qonuni.Toshkent,O;zbekiston,2009 y
2. Pochta aloqasi xizmatini ko'rsatish qoidalari. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2011 yil 18-aprelda ro'yxatdan o'tkazilgan ro'yxat raqami 2219.
3. Захаров И.А. Педяш В.А. Скворцов Д.А. Система адресации в корпоративной сети передачи сообщений почтовой связи. \ \ Почтовая связь. Техника и технологии №11,12 2000 г. стр.17; 6-10
4. Каринкин В.И. Разработка и внедрение новых услуг, расчет их эффективности. \ \ Почтовая связь. Техника и технологии №8,9 2000 г. стр.16-17

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.